

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATLARINI
SHAKLLANTIRISH METODIKASINING MAVJUD HOLATI**

Xolyigitova Baxor Kimsanboyevna

Guliston davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10090851>

Annotatsiya. Ushbu tezisda ijodiy qobiliyatlarning mohiyati hamda uni boshlang'ich sinf o'quvchilarida shakllantirish metodologiyasi muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Ijodiy qobiliyat, boshlang'ich sinf, o'qitish, ta'lim, metod.

**THE CURRENT STATE OF THE METHODOLOGY FOR FORMING THE CREATIVE
SKILLS OF PRIMARY CLASS STUDENTS**

Abstract. This thesis discusses the essence of creative abilities and the methodology of its formation in elementary school students.

Key words: Creative ability, elementary school, teaching, education, method.

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ
НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

Аннотация. В данной дипломной работе рассматривается сущность творческих способностей и методика их формирования у учащихся младших классов.

Ключевые слова: Творческие способности, начальная школа, обучение, воспитание, метод.

KIRISH

O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoev Oliy Majlis va xalqimizga murojaatnomasida kirib kelgan 2023 yilga "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" deb nom berdilar.

Mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan 30-iyun – Yoshlar kuni, deb belgilangan. Yangi O'zbekistonda kelajagimiz bunyodkorlari bo'lmish yosh avlodni qo'llab – quvvatlash maqsadida e'lon qilingan bu shukuxli bayramni keng nishonlaymiz hamda qobiliyatli, iste'dodli yoshlarni kashf etamiz va ularni rag'batlantiriramiz.

Mustaqillikning ilk yillaridan to shu kungacha O'zbekiston Respublikasida qobiliyatli yoshlarni aniqlash, kreativ tafakkuri, kreativlik sifatlarini rivojlantirish, ularga ta'lim-tarbiya berish va qo'llab-quvvatlash masalasiga davlat siyosati darajasida ahamiyat berila boshlandi.

ASOSIY QISM

Barchaga ma'lumki, asosiy tushuncha bo'lgan "qobiliyat" atamasi hamda u bilan sinonim sifatida qo'llaniluvchi "iqtidor", "iste'dod", "salohiyat" atamalarining mohiyati mavjud

manbalarda turlicha ifodalansa-da, biroq ularni mazmuni o'zaro o'xshash qirralar ham mavjud. Chunonchi, shaxsning har qanday o'ziga xos xususiyatlari tug'ma bo'lib, u juda yoshlikdanoq namoyon bo'ladi. Manbalardan ma'lumki, Z.M.Bobur buyuk shoir, tarixchi, geograf, davlat arbobi, iste'dodli sarkarda, boburiylar sulolasining asoschisi,temuriy shahzoda. U adabiyot, nafis san'at,tabiat go'zalligiga yoshligidan mehr qo'ygan. Bobur Temuriylar naslidan bo'lsada,yoshligidan otasi saroyida ustozlar rahbarligida ilmlarning asosini egalladi.Mirzo Ulug'bek ham yoshligidan yuksak saviyali,irodali,zo'r bilimdon bo'lgan. Qobiliyat, iqtidor, iste'dod va salohiyat ham zarur shart-sharoitlar,muhit mavjud bo'lgan vaqtdagina yuzaga chiqishini bilamiz.

Buyuk alloma Alisher Navoiyning shoirlik iste'dodini shakllanishida muhit va otanonaning ta'siri juda katta rol o'ynagan.Alisherning otasi G'iyosiddin kichkina badiiy adabiyotni juda sevar edi.Ularni xonadonlarida she'rxonlik kechalari o'tkazish odat tusiga kirgan edi. Abu Rayhon Beruniy ham,bolaligidan ancha talabchan va bilimga ishtiyoqi zo'r bo'lgan.Oddiy oiladan chiqqan buyuk olimdir.Demak,individual yondoshuv, doimiy o'qib-o'rganish va harakat ularni yanada rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, Isak Nyuton geniy yoki juda katta aql egasi. U Angliyaning Vulstron qishlog'ida oddiy fermer oilasida tug'ildi. Buvasining tarbiyasida ,yetinlikda mashaqqatli mehnat qilib,jahonga mashhur olim bo'ldi, barcha havas qiladigan shaxs sifatida tanildi.

Ijodiy qobiliyat individual xususiyatga ega xislat bo'lganligi bois pedagogik kollejlarning har bir o'quvchisida uning mavjud ekanligini o'rganish talab etiladi. Bu esa o'ta murakkab jarayon bo'lib, mutaxassislarni jalb etish va alohida tashkiliy- texnik va pedagogik tayyorgarlik asosida ish ko'rishni taqozo etadi. Bu jarayonda qobiliyat negizida aks etuvchi psixologik xususiyatlar inobatga olinishi juda muhimdir. Shu sababli uzoq vaqt izlanishlarimiz o'laroq maqolada shaxs qobiliyatining psixologik jihatlarini yoritish maqsadga muvofiq, degan to'xtamga keldik.

Maxsus adabiyotlarda shaxs qobiliyatining mohiyatiga ko'ra quyidagicha guruhlanishi ko'rsatilgan:

- 1) bilish qobiliyati;
- 2) ijodiy qobiliyat;
- 3) hissiy qobiliyat

Bilish qobiliyati so'nggi 25 yil ichida amerikalik psixologlar tomonidan keng ko'lamda maxsus o'rganilib kelinmoqda. Ayni vaqtda u "aqliy-ijodiy qobiliyat" sifatida ham e'tirof

etilmoqda. Olim Gilford va uning izdoshlari shaxsning aqliy qobiliyati darajasini belgilovchi 16 omilni asoslaganlar. Jumladan, ko'chuvchanlik, ravonlik, tafakkur aniqligi, o'ziga xosligi, muammoni izlashdagi ziyraklik va boshqalar.

Intellekt bo'yicha ham ijodiy qobiliyatli o'quvchi zukko, zehni tez, mohiyatni aniqlik bilan chuqur anglash, xotira va yodlash qobiliyati, bilimni tez egallashga, tinimsiz izlanishga ega bo'lishi lozimdir.

Boshlang'ich sinflarda esa tashkil etiluvchi mashg'ulotlar hamda auditoriyadan va ta'lim muassasasidan tashqari sharoitlarda o'quvchilarning "Intellektual ring", "Zakovat", "O'yla, izla, top!", "Iqtidorlilar oramizda", "O'tkir zehnlilar" kabi intellektual o'yinlar yoki amaliy treninglarga faol jalb etilishi ularning aqliy qobiliyatlarini o'stirishga yordam beradi. Ularda ijodiy-aqliy mushohada yuritish malakalari rivojlanadi, kreativ tafakkurlari boyib boradi.

Zero, «qobiliyatli bolalar juda yoshlikdanoq voqea-hodisalar o'rtasidagi sabab- oqibat aloqalarini anglay olish va ularga muvofiq xulosalar chiqarish layoqatiga egaliklari bilan ajralib turadilar.

Haqiqatdan ham Imom Buxoriy bobomiz to'plagan hadislaridan birida: "Yoshlikda o'rganilgan ilm toshga o'yilgan naqsh kabidur" deb ta'kidlangan. Shuning uchun ham ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va albatta yo'ldan adashish bo'ladi. Eng katta boylik-bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros-bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik-bu bilimsizlikdir. Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Chunki, intellektual va madaniy salohiyatning qanday noyob boylik, nodir iste'dod egalarini tarbiyalab, kamolga yetkazishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini unutishga haqqimiz yo'qligini Prezidentimiz alohida ta'kidlagan.

Ijodiy qobiliyati yuqori bo'lgan shaxs sifatlari

Tavakkal qilish qobiliyati	Boy tasavvurga egalik. Yangilik yaratish qobiliyatiga egalik
Falsafiy fikrlash qobiliyati	Ichki sezgining rivojlanganligi. Yuksak badiiy qadriyatlarga egalik
Fikr yuritish va harakatni tashkil etishdagi tezkorlik	Turli vaziyatlarni birdek qabul qilish va ularga javob berish qobiliyati
Tafakkur tezligiga egalik	O'ziga xos (orginal) g'oyalarni ilgari sura olish qobiliyati

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilar ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning o'ziga xos jixatlari Yangi O'zbekiston yoshlari iste'dodini kashf etib, yangidan yangi cho'qqilar sari yetaklaydi.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. T. O'zbekiston, 2022 . 8-25-229-254-255-b.
2. Uvatov.U. O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi. Buyuk yurt allomalari. T.O'zbekiston,2022. 29-85-276-350-b.
3. Merlin V.S. Individuallik psixologiyasi / Ed. E.A. Klimova. - Voronej. NPO "Modek", 2016. - 448 b.
4. Yusupova K. O'quvchilarda kreativlik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish: Avtoref. diss. ... ped.fan.bo'yicha falsafa doktori(PhD) -T.: 2022. - 12b.
5. Умаров, А. А. (2023). Анализ тестирования по русскому языку в современной узбекской школе: проблемы и перспективы. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(5), 881-885.
6. XUDOYQULOVA, S., & SAYDALIYEVA, M. (2023). The Role of Parental Psychology in the Formation of a Particular Religious Beliefs in A Child. Eurasian Scientific Herald, 21, 54-58.
7. Nurqulova, G., & Saydaliyeva, M. (2023). PSYCHOLOGICAL METHODS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT ACCORDING TO THE CHILD'S TEMPERAMENT. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(10), 92-95.
8. Muhiddinova, D., & Saydaliyeva, M. (2023). MANIFESTATION OF DESTRUCTIVE RELIGIOUS BEHAVIOR IN PERSONAL CHARACTERISTICS. Modern Science and Research, 2(6), 934-938.